

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ: ИСТОРИЯ, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Шматько Ольга Николаевна¹

¹Кандидат исторических наук, Ставропольский государственный аграрный университет,
пер. Зоотехнический 12, Ставрополь, Россия, E-mail: shmatkolga@yandex.ru

Аннотация

В статье представлен глубокий анализ развития аграрного сектора Ставропольского края, признанного лидера в российском сельском хозяйстве. Исследование охватывает как исторические этапы формирования агропромышленного комплекса, так и современные инновационные достижения и будущие векторы развития. Важность данной работы обусловлена ключевой ролью Ставропольского края в обеспечении продовольственной независимости страны и его значительным вкладом в общий объем российского сельскохозяйственного производства. Основная задача – провести анализ текущего состояния сельского хозяйства региона и определить его потенциал для дальнейшего роста, учитывая внедрение передовых технологий и меры государственной поддержки. Особое внимание уделяется оценке инвестиционной привлекательности, внедрению современных практик и государственной помощи аграриям. Научная ценность статьи заключается в систематизации актуальной информации о развитии отрасли и определении перспективных направлений.

Ключевые слова: сельское хозяйство, коллективизация, комплекс, инновации, поддержка, потенциал.

I. ВВЕДЕНИЕ

Сельское хозяйство Ставропольского края, как и всей России, пережило значительные трансформации. Произошли существенные изменения в его территориальном размещении, специализации и уровне концентрации производства. Являясь субъектом Российской Федерации и частью Северо-Кавказского федерального округа, Ставропольский край видит в сельском хозяйстве одну из ключевых отраслей экономики, обеспечивающую работой более 156 тысяч человек.

Сельское хозяйство региона специализируется на выращивании зерна и подсолнечника, ведущая роль в животноводстве принадлежит скотоводству, тонкорунному овцеводству, но широко развито и садоводство, виноградарство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство. С XIX века Ставрополье становится одним из ведущих зерновых регионов страны и сохраняет позиции одного из крупнейших в России зернопроизводящих регионов, поставщика высококачественного зерна. В среднем за последние 5 лет производство зерна стабилизировалось на уровне 7,3 млн. тонн.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

XX век ознаменовался серьезными переменами для сельского хозяйства Ставропольского края. Одним из ключевых событий стала коллективизация, которая, как и во всем СССР, проводилась в конце 1920-х – 1930-х годах с целью создания колхозов путём обобществления земли, скота и инвентаря крестьянских хозяйств. Эта политика сопровождалась раскулачиванием и насильственным выселением зажиточных крестьян, их имущество конфисковалось и передавалось в колхозы. Целью было внедрение крупных социалистических хозяйств, но на практике это привело к уничтожению опытной части крестьянства и значительному сокращению поголовья скота.

В январе 1930 года было принято постановление ЦК ВКП(б) о темпах коллективизации на Северном Кавказе. На Ставрополье планировалось завершить процесс к осени 1930 года или весной 1931 года.

В 1930 году «в колхозном секторе Ставрополя состояло около трети индивидуальных крестьянских хозяйств. Однако процесс коллективизации проходил неравномерно:

- в Ставропольском округе коллективизация шла медленнее всего;
- Хуторское население практически не вовлекалось в колхозное строительство;
- в Дивном районе уровень коллективизации составлял 28%;
- в Медвежьем районе – 51%.

Для вовлечения крестьян использовались как мирные, так и насильственные методы. Крестьяне должны были передать в общественное пользование орудия труда, скот, хозяйственные постройки, огороды и сады».

К весне 1930 года коллективизацией было охвачено около 86% крестьянских дворов. Однако спешка при организации колхозов привела к тому, что многие коллективные хозяйства распадались.

В 1930 – 1931 годах колхозы характеризовались преобладанием артельной формы хозяйства (94%), недостатком квалифицированных специалистов (только треть колхозов имела агрономов и зоотехников), нестабильной системой оплаты труда, высокими административными расходами.

К августу 1930 года коллективизацией было охвачено 60% крестьянских хозяйств. На 1 июня 1931 года уровень коллективизации составил 61,16%. На Ставрополье насчитывалось 749 колхозов, средний размер колхоза - 219,9 хозяйств.

Наиболее высокий уровень коллективизации был достигнут в:

- Новоалександровском районе (81,2%),
- Минераловодском районе (77,3%),
- Невинномысском районе (75%),
- Георгиевском районе (76,9%).

Основные трудности коллективизации на Ставрополье включали в себя: организационные проблемы – «в колхозах не было достаточного опыта организации труда и управления коллективными хозяйствами; многие колхозы создавались спешно, без должной организационной работы внутри коллектива; во многих колхозах работало избыточное количество административно-обслуживающего персонала, что вызывало недовольство колхозников; кадровые проблемы – только треть колхозов имела квалифицированных агрономов и зоотехников»; отсутствовали подготовленные кадры для руководства коллективными хозяйствами; многие руководители колхозов не имели необходимых знаний для эффективного управления;

финансовые трудности – колхозы испытывали серьезные экономические трудности; процесс накопления средств в колхозах проходил очень медленно; большая часть средств уходила на административные расходы; проблемы оплаты труда – не была выработана устойчивая практика оплаты труда колхозникам; попытки ввести разнорядную сетку оплаты вызывали недовольство и недоразумения; низкий уровень заинтересованности колхозников в результатах труда; материально-техническая база – хроническая нехватка сельскохозяйственного инвентаря и горючих материалов; недостаточное количество сельскохозяйственной техники; не все колхозы обслуживались машинно-тракторными станциями; социальные проблемы – многие крестьяне не желали вступать в колхозы; значительное их число подавало заявления о выходе из колхозов; в ряде случаев применялись методы принуждения при создании колхозов; производственные трудности – из-за отсутствия опыта и мотивации снижалось качество обработки полей; часто игнорировались нормы высева и правила ухода за посевами; в результате всех проблем снижались показатели урожайности.

Интересен этап развития сельского хозяйства Ставрополья в годы Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны «сельское хозяйство стало для страны такой же стратегически важной отраслью народного хозяйства, как и военная промышленность. Без продовольствия и сельскохозяйственного сырья, без техники колхозов, совхозов и МТС, без конского поголовья Красная Армия была бы не в состоянии вести в течение почти четырех лет тяжелейшую борьбу с сильным и хорошо обученным противником».

В довоенный период Ставропольский край был флагманом советского сельского хозяйства, охватывая все его отрасли. Эта отрасль характеризовалась широким профилем, включая высокоразвитое животноводство, где овцеводство занимало лидирующие позиции в масштабах страны. Кроме того, Ставрополье являлось крупным производителем зерновых, овощных и технических культур, обеспечивая значительные объемы производства. Тяжелые военные годы стали испытанием для всех, но особенно ярко проявился трудовой героизм сельских женщин Ставрополья. Их самоотверженность позволила сохранить сельское хозяйство края. Как и по всей стране, женщины взяли на себя львиную долю сельскохозяйственных работ. Они, по сути, стали опорой для полей и ферм, восполняя недостаток мужского труда и техники своим добросовестным отношением и готовностью работать с полной отдачей, зачастую за гранью человеческих сил. Сельское хозяйство Ставропольского края понесло колоссальные потери из-за оккупации немецко-фашистскими войсками большей части его территории. В условиях критической нехватки времени и транспорта, эвакуация, проведенная в конце июля – августе 1942 года, привела к утрате огромных объемов сельскохозяйственной продукции: зерна, скота всех категорий и продовольствия. До войны Ставрополье было одним из главных аграрных центров страны, обеспечивая 38% общесоюзного сбора зерна и 84% производства сахара. На оккупированных землях находилось также значительное поголовье скота: 38% крупного рогатого скота и 60% свиней. Ставрополье, освобожденное от немецких оккупантов, столкнулось с полным крахом сельского хозяйства. Колхозы были настолько обескровлены, что самостоятельно восстановиться было невозможно. Только благодаря всенародной помощи, направленной на поддержку колхозов и совхозов края, началось их возрождение. Опираясь на эту бесценную поддержку, люди Ставрополья смогли не только вытащить свою отрасль из пропасти, но и в последние два года войны добиться впечатляющего роста производства. Эта продукция кормила Красную Армию, приближая день победы над фашизмом. Освобождение Ставрополья в январе 1943 года не принесло немедленного облегчения. Регион был опустошен, и перед жителями встала титаническая задача – восстановить разрушенное войной хозяйство, не прекращая помощи фронту. Одной из мер, призванных смягчить продовольственный кризис, стало возобновление хлебных карточек в феврале 1943 года. Масштабы разрушений в Ставрополе были огромны: к марту выяснилось, что уничтожено 75% торговых точек, а убытки исчисляются миллионами рублей. Несмотря на это, Ставрополье продолжало нести бремя войны, отправляя на фронт новые пополнения: в феврале 1943 года было мобилизовано более 30 тысяч человек. Ставропольский край начал стремительное восстановление сразу после оккупации. В первые же месяцы вернулись 1 283 механизатора, а вместе с ними – 1 568 тракторов, 124 автомашины, 78 комбайнов, 362 сеялки и 903 плуга.

Эта техника стала основой для возобновления сельскохозяйственных работ в аграрном регионе. В мае 1943 года край получил существенную финансовую поддержку: 15,5 млн рублей на восстановление колхозов по постановлению Совнаркома РСФСР. К началу осени, благодаря колоссальным усилиям, в регионе были возрождены 138 машинно-тракторных станций, 1 378 колхозов и 4 342 животноводческие фермы. Государственный план по развитию животноводства был выполнен почти на 90%.

В своей работе «Возрождение сельского хозяйства Ставрополя после освобождения от оккупации в период Великой Отечественной войны» доктор исторических наук Николай Судавцов подробно описывает, какой ценой ставропольским колхозникам дался этот трудовой подвиг. «В результате разграбления народного богатства в сравнении с 1 июля 1942 г. в крае осталось: 37% лошадей, 27% крупного рогатого скота, в том числе 20% коров, 25,2% овец и коз, 15% свиноматок, 6% птицы. В ряде районов потери были более значительными. В Курском районе из 52 299 овец осталось только 1 502 или 3%, в Георгиевском районе из 3 901 головы крупного рогатого скота – 247 голов, около 6%», – пишет историк.

Катастрофы удалось избежать благодаря постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Согласно этому решению, наркоматы обороны, ВМФ и среднего машиностроения должны были предоставить районам, пострадавшим от оккупации, сельскохозяйственную технику (тракторы, комбайны, инвентарь), автомобили и запчасти. Также планировалось направить в сельскую местность специалистов аграрной сферы. В ответ на правительственное распоряжение, Казахская, Киргизская и Узбекская ССР направили в пострадавший регион технику, включая тракторы и плуги, а также квалифицированных работников: механиков, агрономов, трактористов и бухгалтеров. Хотя эта помощь не полностью покрыла нужды Ставрополя, она значительно способствовала восстановлению местного сельского хозяйства.

Весной 1944 года Ставропольский край оказался в бедственном положении. Разрушительное влияние оккупации и засухи привело к катастрофическому неурожаю. Голод стал реальностью для жителей северных и восточных территорий, а около трети крестьянского населения края остро нуждалось в продовольственной поддержке. Чтобы хоть как-то облегчить положение, в конце апреля 1944 года колхозам и частным хозяйствам было предоставлено право свободной реализации хлеба до 1 июля, вне зависимости от того, выполнили ли они установленные нормы хлебозаготовок. В летний период, возникла острая нехватка рабочих рук в сельской местности, штаб Северо-Кавказского военного округа направил военнослужащих, восстанавливающихся после ранений в госпиталях Ставрополя, на помощь в уборке урожая.

К моменту окончания войны ставропольские аграрии, опираясь на государственную поддержку, смогли решить значительную часть своих проблем. Однако процесс полного восстановления сельского хозяйства был длительным и занял еще годы.

Ставрополье, как и вся страна, долго залечивало раны войны. Ценой невероятных усилий и жертв советский народ восстановил страну, заложив основу для Великой Победы и мирного будущего. Жители Ставропольского края внесли значительный вклад в этот подвиг, который навечно сохранен в памяти.

Нынешний год, 80-летие Великой Победы, – это время, когда мы вспоминаем не только доблестных воинов, но и самоотверженных тружеников тыла. На их плечах лежала непосильная ноша – обеспечение фронта и страны жизненно важными ресурсами, в первую очередь продовольствием. Их подвиг не менее значим, и они навсегда войдут в строй Бессмертного полка. Вечная слава и низкий поклон от нас, потомков, всем, кто ковал нашу Победу, проявляя мужество и стойкость как на полях сражений, так и в тылу! Вызывает интерес и обзор развития сельского хозяйства Ставрополя в предпоследнюю четверть века (1951 —1975 гг.). За это время партией и правительством были приняты важные и принципиальные решения по сельскому хозяйству. Особое место занимает мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС, заложивший основы современной аграрной политики. С 1965 г. осуществляется долгосрочная комплексная программа развития сельского хозяйства СССР, которая нашла свое воплощение в этой политике.

Был принят ряд постановлений ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР, непосредственно касающихся сельского хозяйства Ставрополья, в соответствии с которыми осуществлялись крупные экономические, технологические и социальные мероприятия. Это относится, в первую очередь, к проектам по мелиорации земель и ирригационному строительству, развитию племенного тонкорунного овцеводства, сельского хозяйства засушливых районов. В течение этого периода природные условия Ставрополья сохраняли свою экстремальность, и часто край подвергался тяжелым испытаниям. Засухи и суховеи, пыльные бури и другие негативные явления природы неоднократно проявлялись во всей остроте и силе, и, тем не менее, объемы производства из пятилетки в пятилетку неуклонно возрастали, увеличивалась масса поставляемых продуктов.

Агропромышленный комплекс Ставропольского края, будучи одним из флагманских направлений его экономики, исторически занимает ведущие позиции. Благоприятные природные и климатические факторы региона способствуют формированию наиболее рациональной структуры сельскохозяйственного производства, что оказывает существенное воздействие на уровень самообеспеченности страны продовольствием.

Россия, будучи традиционно аграрной державой, всегда полагалась на успешное развитие сельского хозяйства для своего процветания. Поэтому сегодня ключевым направлением развития страны является обустройство территорий, где аграрное образование играет первостепенную роль. Значимость аграрного вуза для региона определяется тем, насколько его выпускники востребованы в различных сферах, в первую очередь, в аграрном секторе и смежных отраслях, по сравнению с общим числом студентов в субъекте РФ.

Ставропольский край уверенно лидирует в российском сельском хозяйстве, являясь ведущим производителем зерна, овощей, мяса и молока. Регион также может похвастаться развитым садоводством и птицеводством. Ключевым фактором этого успеха выступает Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), который не только готовит востребованных специалистов, но и активно занимается научными разработками и внедрением инноваций, способствуя непрерывному развитию агропромышленного комплекса края. История Ставропольского государственного аграрного университета берет свое начало в 1930 году, когда приказом Наркомата земледелия СССР был учрежден Московский зоотехнический институт овцеводства. Он был создан на основе факультета коневодства Московского зоотехнического института. В 1932 году институт переместился в Ставрополь-на-Кавказе, где был переименован в Северо-Кавказский зоотехнический институт. Это стало первым высшим учебным заведением в городе и заложило фундамент для дальнейшего развития аграрного образования. Первоначально ориентированный на зоотехническую подготовку, вуз эволюционировал: в 1994 году он был преобразован из Ставропольского сельскохозяйственного института в академию, а затем и в университет. За выдающиеся заслуги в подготовке специалистов и развитии науки СтГАУ был удостоен ордена Трудового Красного Знамени в 1976 году и Почётной грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР в 1980 году. В мае 2025 года, по указу Президента Российской Федерации, вуз получил высшее государственное признание – орден Почета. Это знаковое событие стало результатом многолетнего труда коллектива университета, который вносит значительный вклад в развитие аграрной науки и образования в стране. Орден Почета был учрежден в 1994 году и вручается за особые заслуги перед государством и народом. 2025 год – юбилейный для Ставропольского государственного аграрного университета, ему исполняется 95 лет. В 2025 году СтГАУ стал лучшим на территории Северо-Кавказского федерального округа вузом в соответствии с рейтингом вузов России RAEX- 100 (47-е место по России в 2025 г., в 2022 году – 61-е), входит в топ-3 в российском предметном рейтинге «Три миссии университета» по направлению «Сельское хозяйство»; имеет позиции в THE World University Ranking (reporter), THE Impact Rankings (801–1001), THE Interdisciplinary Science Rankings (reporter); Round University Rankings (топ-30 по России); входит в перечень 10 % лучших университетов мира Глобального агрегированного рейтинга, в UI GreenMetric World University Rankings (423, в т. ч. 12 – среди российских университетов).

Выступая акселерационной площадкой для реализации инновационных идей студентов и привлечения ими грантового финансирования, СтГАУ входит в топ-20 российских вузов по субрейтингу «Инновации и предпринимательство» национального рейтинга университетов «Интерфакс», а также топ-30 российских вузов по количеству и качеству студенческих стартапов в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

К своему юбилею Ставропольский государственный аграрный университет не только отмечает пройденный путь, но и демонстрирует свою готовность к новым вызовам и достижениям в будущем. Со дня своего создания вуз прошел длинный путь развития, став «кузницей» высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства и крупным научно-образовательным центром России.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, благодаря своим значительным объемам производства сельскохозяйственной продукции, Ставропольский край по праву считается одним из лидеров России. Его вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны неocenim. Агропромышленный комплекс региона успешно справился с колебаниями и достиг устойчивого развития, демонстрируя стабильные темпы роста.

Сельское хозяйство края имеет ярко выраженную специализацию на растениеводстве, которое составляет примерно 70% всей производимой продукции, преобладая над животноводством. Регион занимает ведущие позиции в Российской Федерации по поставкам продукции растениеводства. Однако, по показателям животноводства и перерабатывающей промышленности, край уступает регионам с аналогичным уровнем развития, что ограничивает его потенциал в создании добавленной стоимости.

Сильные стороны агропромышленного комплекса края включают: благоприятные условия: уникальные агроклиматические ресурсы, подходящие как для растениеводства, так и для животноводства; развитый бизнес: наличие динамичного и высокопроизводительного аграрного сектора; инновации и образование: высокий уровень научно-технических достижений, особенно в растениеводстве, и наличие специализированных учебных заведений, обеспечивающих регион квалифицированными кадрами; производственные мощности: собственные предприятия для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; природное разнообразие: широкий спектр природных условий, способствующих диверсификации агропромышленного комплекса; сбалансированная структура: сочетание сильного корпоративного сектора и развитого фермерского движения; финансовая устойчивость: относительная стабильность и высокая рентабельность как в растениеводстве, так и в животноводстве; качественное сырье: наличие племенных и семеноводческих хозяйств, обеспечивающих высокое качество продукции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы. М., 2001. С.152.

Калинина Е.В. Возрождение экономического потенциала Ставрополя в (1945 - 1950 гг.). Из истории земли Ставропольской. Сб. статей. Вып. 2. Ставрополь, 1996.

Карданова Л.И., Гунько А.Ю., Ширшова И.Ю. Инновационные тенденции в инфраструктурном обеспечении продовольственного рынка региона: монография. Ставрополь, 2011. 120 с.

Лещева М.Г. Тенденции развития и инвестиционные возможности сельского хозяйства региона. Региональная экономика: теория и практика. 2014. Номер 12 (339). С. 2-8.

Оганян Л. Р. Государственная поддержка аграрного сектора Ставропольского края в современных условиях. Достижения науки и техники АПК. 2014. Номер 9. С. 9-12.

Подрезова Т.А. Восстановление сельского хозяйства Ставропольского края в послевоенный период: достижения, специфика, итоги. Ученые записки кафедры Отечественной и зарубежной истории. Выпуск VI. Пятигорск, 2006. С. 225-236.

Подрезова Т.А. Жизненный уровень населения Ставропольского края в первые послевоенные годы (1946-1950 гг.) Петигорск, 2007. С. 224-229.

Семенова Л.В. Особенности и перспективы развития региональной сферы услуг. Современные наукоемкие технологии. 2010. Номер 1. С. 73-75.

Склярков И.Ю. Ресурсообеспеченность аграрного сектора экономики Ставропольского края. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2013. Номер 12. С. 17-21.

Судаевцев Н.Д. Возрождение сельского хозяйства Ставрополя после освобождения от оккупации в период Великой Отечественной войны. Гуманитарные и юридические исследования. 2019. Номер 2. С. 98-106.

Хапчаев Р.И. Исторические особенности коллективизации в Северокавказском регионе России. Научные проблемы гуманитарных исследований. 2009. Номер 15. С. 86-92.

Шиянов А.А. Развитие аграрной сферы региона в условиях структурно-функциональных изменений в системах хозяйства (на материалах Ставропольского края): дис. ... канд. экон. наук. Ставрополь, 2001. 187 с.

AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE STAVROPOL TERRITORY: HISTORY, INNOVATIONS AND PROSPECTS

Shmatko, Olga Nikolaevna¹

¹Candidate of Historical Sciences, Stavropol State Agrarian University, 12, Pereulok Zootechnical, Stavropol, Russia, E-mail: shmatkolga@yandex.ru

Abstract

The article presents a deep analysis of the development of the agricultural sector of the Stavropol Territory, a recognized leader in Russian agriculture. The study covers both the historical stages of the formation of the agro-industrial complex, and modern innovative achievements and future development vectors. The importance of this work is due to the key role of the Stavropol Territory in ensuring food independence of the country and its significant contribution to the total volume of Russian agricultural production. The main objective is to analyze the current state of agriculture in the region and determine its potential for further growth, taking into account the introduction of advanced technologies and government support measures. Particular attention is paid to assessing investment attractiveness, the introduction of modern practices and government assistance to farmers. The scientific value of the article lies in the systematization of up-to-date information on the development of the industry and the identification of promising areas.

Keywords: agriculture, collectivization, complex, innovation, support, potential.

REFERENCE LIST

Danilov A. A., Pyzhikov A. V. Rozhdenie sverhderzhavy: SSSR v pervye poslevoennye gody. M., 2001. S.152.

Kalinina E.V. Vozrozhdenie ekonomicheskogo potentsiala Stavropol'ya v (1945 - 1950 gt.). Iz istorii zemli Stavropol'skoj. Sb. statej. Vyp. 2. Stavropol', 1996.

Kardanova L.I., Gun'ko A.YU., SHirshova I.YU. Innovacionnye tendencii v infrastruktornom obespechenii prodovol'stvennogo rynka regiona: monografiya. Stavropol', 2011. 120 s.

Leshcheva M.G. Tendencii razvitiya i investicionnye vozmozhnosti sel'skogo hozyajstva regiona. Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. 2014. Nomer 12 (339). S. 2-8.

Oganyan L. R. Gosudarstvennaya podderzhka agrarnogo sektora Stavropol'skogo kraja v sovremennyh usloviyah. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2014. Nomer 9. S. 9-12.

Podrezova T.A. Vosstanovlenie sel'skogo hozyajstva Stavropol'skogo kraja v poslevoennyj period: dostizheniya, specifika, itogi. Uchenye zapiski kafedry Otechestvennoj i zarubezhnoj istorii. Vypusk VI. Pyatigorsk, 2006. S. 225-236.

Podrezova T.A. ZHiznennyj uroven' naseleniya Stavropol'skogo kraja v pervye poslevoennye gody (1946-1950 gg.) Petigorsk, 2007. S. 224-229.

Semenova L.V. Osobennosti i perspektivy razvitiya regional'noj sfery uslug. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. 2010. Nomer 1. S. 73-75.

Sklyarov I.YU. Resursoobespechennost' agrarnogo sektora ekonomiki Stavropol'skogo kraja. Ekonomika sel'skohozyajstvennyh i pererabatyvayushchih predpriyatij. 2013. Nomer 12. S. 17-21.

Sudavcov N.D. Vozrozhdenie sel'skogo hozyajstva Stavropol'ya posle osvobozhdeniya ot okkupacii v period Velikoj Otechestvennoj vojny. Gumanitarnye i yuridicheskie issledovaniya. 2019. Nomer 2. S. 98-106.

Hapchaev R.I. Istoricheskie osobennosti kollektivizacii v Severokavkazskom regione Rossii. Nauchnye problemy gumanitarnyh issledovanij. 2009. Nomer 15. S. 86-92.

Shiyarov A.A. Razvitie agrarnoj sfery regiona v usloviyah strukturno-funkcional'nyh izmenenij v sistemah hozyajstva (na materialah Stavropol'skogo kraja): dis. ... kand. ekon. nauk. Stavropol', 2001. 187 s.